

swissfuture

Magazin für Zukunftsmonitoring

02+03/20

Zukunft der Zukunftsforschung

INHALT

- 1 **50 Jahre swissfuture** | Daniel Huber, Andreas Krafft und Cla Semadeni
- 3 **Die SAGW gratuliert und dankt swissfuture zum 50-Jahr-Jubiläum** | Markus Zürcher
- 5 **Editorial**
- 8 **Die Zukünfte der Zukunftsforschung** | Karlheinz Steinmüller
- 12 **Das grosse Datenloch: Democracy Data Gap** | Regula Stämpfli
- 17 **Die Zukunft der Verschwörungstheorien** | Felix Keller
- 22 **Positive Bilder der Zukunft: Die humanistische Zukunftsforschung** | Andreas M. Krafft
- 25 **Die Zukunft ist aus den Fugen** | Georges T. Roos
- 29 **Zukunft. Bitte berühren! Über Spekulatives Design in Zeitalter des Post-Materialismus** | Bitten Stetter
- 34 **Zukunftsdesign – eine einfache Art, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen** | Daniel Huber
- 38 **Ohne Utopie wird die Welt zur Utopie** | Hans Ruh
- 43 **Decodierte Oberflächen — Millennial Pink** | Judith Mair
- 48 **Die Zukunftsmatrix: Fundierter entscheiden für morgen** | Daniel Stanislaus Martel
- 53 **«Imagine» – Wertewandel in der Schweizer Zukunftsforschung** | Peter Bucher
- 58 **Zukunftsforschung braucht Updating** | Senem Wicki
- 63 **«Die Pandemie ist da, die Pandemie ist da!» – Chancen und Grenzen der Früherkennung** | Andreas M. Walker
- 68 **Die fünf Zukunftsbrillen und das Eltviller Modell** | Pero Mičić
- 72 **Zukunftsethnografie: Wie Zukunft im Digitalen verhandelt wird** | Francis Müller und Angel Schmocker
- 76 **Wie Zukunftsforschung einen stärkeren Business-Impact haben kann** | Martin Steinmann
- 81 **Zukunftsforschung – von der Beschäftigung mit der Zukunft** | Daniel Huber und Andreas M. Krafft
- 85 **Veranstaltungen**

ZUKUNFTSETHNOGRAFIE: WIE ZUKUNFT IM DIGITALEN VERHANDELT WIRD

In digitalen Mental-Health-Foren verhandeln Jugendliche und junge Erwachsene über ihre subjektive Befindlichkeit, über Emotionen, Zukunftsängste und -hoffnungen. Mit der Corona-Krise hat sich diese Expansion der Identität und des sozialen Austauschs nochmals deutlich intensiviert. Francis Müller und Angel Schmocker untersuchen mit einer Online-Recherche, welche Ängste, Hoffnungen und Zukunftsvorstellungen während der Corona-Krise verhandelt werden. Dabei zeigen sich ambivalente Kommunikationsmuster – zwischen dem Rückzug in den Safespace und einer neuen Politisierung für eine bessere Welt.

Keywords: Corona-Krise, Digitalisierung, Jugendliche, Online Communities, Online-Ethnografie, Subjektivierung, Zukunftsethnografie

Francis Müller und Angel Schmocker

Die Ethnografie ist eine deskriptive Methode. Sie beschreibt die Wirklichkeit, wie sie sich ästhetisch offenbart, womit sie keinem logischen, sondern einem phänomenologischen Ansatz folgt. Der Begriff geht aufs Altgriechische *éthnos* (fremdes Volk) und *graphé* (Schrift) zurück. Eine «Beschreibung eines fremden Volkes» setzt zweierlei voraus: Erstens müssen ethnografisch tätige Menschen mobil sein, um in Kontakt mit fremden Menschen zu geraten. Zweitens brauchen sie eine Schriftsprache, um ihre Beobachtungen festzuhalten. Beide Voraussetzungen sind seit der Antike erfüllt, und so stammen erste ethnografische Reiseberichte vom Händler Pytheas von Massalia und dem Forscher Herodot. Später wurden ethnografische Berichte von Missionaren verfasst, die indigene Stammesgesellschaften untersuchten, um sie zu christianisieren. Erst im späteren 19. Jahrhundert wurden diese Forschungen säkularisiert – und so wurde der Weg zu einer anthropologischen Forschung geebnet (Cushing 1988). Im früheren 20. Jahrhundert entstand als Folge der Migration und eines kulturellen Pluralisierungsprozesses in den USA die soziologische Chicago School, welche die Grossstadt als Labor für neue Lebensstile definierte. Im nächsten Hinterhof und in der nächsten Seitenstrasse beginnt eine neue Welt. Die Ethnografie möchte «die Prozesse kartografieren, in und mit denen die Menschen ihre Welt machen» (Dellwing und Prus 2012: 52).

Dies ist für die Zukunftsforschung relevant, wenn sie an «Orte» geht, wo über Zukunft kommuniziert wird – und dies passiert heute vor allem in digitalen Sphären, wo besonders Jugendliche und junge Erwachsene intensiv über ihre emotionalen Befindlichkeiten, über Ängste und Hoffnungen kommunizieren. Denn längst inszenieren sich Jugendliche und junge Erwachsene in digitalen Welten nicht mehr makellos

mit Strand- und Partyfotos, sondern vielmehr geben sie auch subjektive Befindlichkeiten und innere Abgründe preis (Kusen et al. 2019), wobei diese Kommunikation die Emotionen wiederum intensiviert (Barth 2015). Dies geschieht vorwiegend auf so genannten Mental-Health-Foren – ganz besonders auf Instagram. Die New York Times schreibt «Instagram Therapists Are the New Instagram Poets» (June 2019).

Fremde Lebenswelten – zwei Mausklicks entfernt

Obwohl gänzlich andere Paralleluniversen nur ein paar Mausklicks entfernt sind, halten wir uns meistens in sozial selbstreferenziellen Filterblasen auf. Die Online Ethnography (Boellstorff et al. 2012; Hine 2015), Netnography (Kozinets 2010), digitale Ethnography (Müller 2018: 119 ff.; Pink et al. 2016) oder auch Armchair Anthropology (Ge 2017) sind methodische Ansätze, um die eigenen Filterblasen zu verlassen, sich immersiv in neue digitale Welten zu begeben und diese qualitativ zu erforschen. Dabei werden vorwiegend «Online Communities» (Kozinets 2010: 63 ff.) untersucht, die sich explizit im Digitalen bilden und deren Mitglieder oftmals gar keinen Kontakt ausserhalb des Digitalen haben. Selbstverständlich sind besonders Jugendliche und junge Erwachsene, die mit digitalen Medien primärsozialisiert wurden, in solchen Online Communities aktiv.

Im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz haben wir – ein Forschungsteam der Fachrichtung Trend & Identity an der Zürcher Hochschule der Künste – untersucht, wie Jugendliche und junge Erwachsene sich in digitalen Mental-Health-Foren über psychische Leiden austauschen, also wie ihre Befindlichkeiten und Emotionen zum Gegenstand von intersubjektiven Verhandlungen werden (Mair 2019; Mair und Müller 2019). Dies folgt der Prämisse, dass Menschen ihre Erfahrungen nicht direkt ausdrücken können, da sie

diese stets durch eine abstrakte Sprache entpersönlichen. So entwickelt eine Gemeinschaft immer auch eine eigene Sprache und Kultur. «Kultur» meint in diesem Zusammenhang ein von den betroffenen Jugendlichen «selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe», in das sie verstrickt sind (Geertz 1987: 9). Das schafft eine kulturelle Distanz zu diesen Foren, auch wenn sie nur ein paar Mausklicks entfernt sind. Die Online-Ethnografie möchte die Kosmologie dieser Kulturen – ihre Symbole und Codes – entschlüsseln.

madeleineoliviva, <https://www.instagram.com/p/CBc7TgWUfpr/> (15. Juni 2020)

Im Zuge des Corona-Shutdowns haben digitale Welten deutlich an Präsenz in unserer Alltagswelt gewonnen. Notgedrungen haben sich beträchtliche Bereiche unseres Soziallebens auf Facebook, Instagram, Snapchat oder Zoom verlagert. Im Sinne einer Anthropologie der Zukunft (Bryant & Knight 2019; Smith et al. 2016) möchten wir in diesem Artikel zeigen, wie Zukunft seit der Corona-Krise artikuliert und verhandelt wird. Dies sagt selbstverständlich nichts über eine «tatsächliche» Zukunft aus (die ja eh eine Blackbox ist), sondern es handelt sich um Indikatoren, welche Zukunftsvorstellungen in welchen sozialen Echokammern erstellt werden. Dieses Erstellen wird von Individuen gemacht, ist aber zugleich immer auch ein sozialer Prozess, da Statements geliked, kommentiert, ergänzt, kritisiert, negiert oder auch adaptiert werden. Man könnte die Methode als eine Zukunftsethnografie bezeichnen, die deskriptiv zeigt, wie Zukunft kommunikativ verhandelt wird.

Zeit für persönliche Projekte

Mit dem beginnenden Lockdown gewinnen auf Mental-Health-Foren Inhalte an Präsenz, womit die Expansion in digitale Identitätsräume (Tillmann 2006: 39) noch deutlich verstärkt wird: Instagram-Nutzer/innen berichten von ihren Hobbys, etwa von Pflanzenzucht, von Aufräumphasen bis zu lethargisch-depressiven Tiefs. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Es werden Rezepte und Filmtipps ausgetauscht und dann wieder düstere Bett-Selfies veröffentlicht und kommentiert. Die Emotionen in dieser ersten Phase werden als sehr ambivalent und wechselhaft dargestellt. Trotz der vielfach geäußerten Ängste wird der Lockdown auch als Chance

begriffen: Endlich hat man Zeit für persönliche Projekte und die Dinge, die man eigentlich schon immer tun wollte, aber aufgrund von Zeit- und Leistungsdruck nicht konnte. Instagram-Nutzerin rochelle_fox stellt fest:

«I can finally see a path through the uncertainty to a bigger and better vision of the future. If you or your business or something in your life feels like it's fallen apart because of everything that happened this year, please keep the faith.»

rochelle_fox, <https://www.instagram.com/p/CBreQ56Fcbw/> (20. Juni 2020)

Zugleich gibt es auch Gegenappelle wie: Stoppt den Produktivitätszwang. Der wegfallende Leistungsdruck, was sich auf Schule genauso wie auf die Freizeit bezieht, die stark eingeschränkten Reiseaktivitäten und die damit verbundene Abnahme der Umweltbelastung werden als positiv wahrgenommen. Die «Entschleunigung» habe einem gezeigt, «was wirklich wichtig ist im Alltag». limelu beschreibt ihre emotionale Befindlichkeit wie folgt:

«Die Quarantänitage ziehen vorbei und ich zähle sie nicht mehr. Ich versuche, das Fliesen zu fühlen und wechsele akribisch die Klamotten zur Tageszeit passend. [...] Es wird der erste Geburtstag sein, den ich alleine verbringen darf und ich sehe nicht die Traurigkeit, sondern die Chancen und die Sonne wird scheinen, so wie jedes Jahr.»

limelu, <https://www.instagram.com/p/B-MwxT2ohnJ/> (26. März 2020)

candywasteland, https://www.instagram.com/p/B9yZr_6oQlu/ (16. März 2020)

Ängste und Rückzug in den Safespace

Es gibt also offensichtlich einen starken Rückzug ins Private und eine Regression. Der Lockdown hat Zukunftsängste von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Mental-Health-Kosmen deutlich verstärkt. Die Wirtschaftskrise gefährdet Praktika und Berufseinstieg bei einer Generation, die ihre Zukunft als höchst unsicher wahrnimmt. Viele Jugendliche und junge Erwachsenen äussern Ängste über Verwandte und Freunde/innen, die Risikogruppen angehören. Viele berichten auf Instagram von Panikattacken, ihr Haus zu verlassen, etwa um in der Apotheke Medikamente zu holen. candywasteland schreibt auf Instagram:

«Ich habe eine Angst- und Panikstörung und in den letzten Tagen hatte ich vermehrt Panikattacken. Weil meine Routine zerfällt, ich die Situation nicht mehr kontrollieren kann und die Gedanken nur noch ums was wäre wenn kreisen. Ich bin extrem empfindlich, wenn ich meinen Safespace verlasse und auch schon, wenn ich Nachrichten höre oder von meiner Familie höre, fängt es an in mir zu brodeln. Ich muss nun Möglichkeiten finden, mich zu regulieren und mir Ruhe zu schaffen. Stay home, be safe.»

Die Empfehlungen, zuhause zu bleiben, werden befolgt und verbreitet. Das mag verstärkt worden sein durch die Tatsache, dass populistische Präsidenten verschiedener Länder das Virus verharmlost haben – vor allem in den USA, wo das Tragen oder Verweigern einer Maske längst eine politische Aussage geworden ist. Die Isolation zuhause wird einerseits als Safespace beschrieben, zugleich verstärkt sie Depressionen, auch weil die strukturierten Tagesabläufe im Lockdown oftmals wegfallen. Auch die Medienberichterstattung wird als bedrückend beschrieben; teils ist von einem selbstauferlegten «news ban» die Rede, was erneut Ausdruck einer Regression in einen Safespace ist. Instagram wird oftmals zur wichtigsten Informationsquelle. _iamdisappeared beschreibt ihre Ängste wie folgt auf Instagram:

«Ich weiss nicht, wie ich das Ganze aushalten soll. Es brechen so viele meiner Routinen und meiner Strukturen weg und ich kriege jedes Mal, eine halbe Panikattacke, wenn ich vor leeren Supermarktregalen

stehe und mich hilflos fühle. Ich kann das nicht alles verstehen und ich habe so viele Ängste vor der Zukunft.»

Dabei hat im Übrigen nicht nur der Lockdown, sondern auch sein Ende Ängste ausgelöst; die Angst etwa, dass danach alles wieder wie gehabt weitergeht, dass Leistungs- und Zeitdruck wieder ihr Niveau wie vor der Krise erreichen.

chnge, <https://www.instagram.com/p/CBniExmgLdc/> (19. Juni 2020)

Diskontinuität als Chance

Die Corona-Krise wird von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Mental-Health-Foren als Diskontinuität von historischem Ausmass beschrieben. Dies birgt Risiken genauso wie Potenziale. Entsprechend zeigt die kleine Auswahl der Aussagen ambivalente Gefühlslagen, die abrupt zwischen Zukunftsangst und -hoffnung wechseln. Die Corona-Krise evoziert apokalyptische Gefühle, sie ist aber auch ein potenzieller Neuanfang und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung. Durch die «Black Lives Matter»-Proteste hat die Krise eine weltzugewandte, kämpferische und politische Dimension gewonnen. lesliedwight hält dies auf Instagram wie folgt fest:

«What if 2020 isn't cancelled? What if 2020 is the year we've been waiting for?

A year so uncomfortable, so painful, so scary, so raw — that it finally forces us to grow.

A year that screams so loud, finally awakening us from our ignorant slumber.

A year we finally accept the need for change.

Declare change. Work for change. Become the change.

A year we finally band together, instead of pushing each other further apart. 2020 isn't cancelled, but rather the most important year of them all.»

Die Auseinandersetzung mit den Kommunikationen in den Mental-Health-Foren zeigt Ambivalenzen zwischen Weltabwendung und Weltzugewandtheit: einerseits eine Regression in den privaten Safespace, wo man sich selbst verwirklichen kann, was aber Depressionen und andere psychische Leiden verstärkt. Zugleich hat die gegenwärtig kontingente und ergebnisoffene Situation das Potenzial eines Neuanfangs. Die digitalen Welten ändern in sich in rasantem Tempo, die erzeugten Kosmen werden laufend adaptiert.

health_anxiety, https://www.instagram.com/p/CBv0t3_l7wM/ (21. Juni 2020)

lesliedwight, https://www.instagram.com/p/CA_CXcBp7Rg/ (3. Juni 2020)

Zugehörigkeit wird so laufend neu verhandelt, wozu Symbole, Codes und Memes eingesetzt werden, die für Aussenstehende schwer interpretierbar sind. Im Kontext der Futurologie ist die Zukunftsethnografie erkenntnisbringend, weil sie sich sehr nahe an die «Orte» gehen kann, wo über Zukunft verhandelt wird.

ABSTRACT:

FUTURE ETHNOGRAPHY: HOW THE FUTURE IS NEGOTIATED IN THE DIGITAL WORLD

In digital mental health forums, teenagers and young adults negotiate about their subjective state of mind, emotions, fears and hopes for the future. With the Corona crisis, this expansion of identity and social exchange has once again intensified considerably. Francis Müller and Angel Schmocker use online research to investigate which fears, hopes and visions of the future are negotiated during the corona crisis. Ambivalent communication patterns emerge – between the retreat into safespace and a new politicization for a better world.

Keywords: Corona crisis, digitization, young people, online communities, online ethnography, subjectivation, future ethnography

Francis Müller

Der promovierte Religions- und Kultursoziologe ist Chefredakteur von *swissfuture*, stellvertretender Leiter des Masterstudiengangs «Trends & Identity» an der Zürcher Hochschule der Künste, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen (HSG) und Gastprofessor an der Universidad Pontificia Católica de Valparaíso in Chile (Foto: Regula Bearth).

Angel Schmocker

Seit dem Design Master in «Trends & Identity» an der Zürcher Hochschule der Künste forscht und berät Angel Rose Schmocker im Rahmen des Forschungsschwerpunktes «Care Futures» als wissenschaftliche Assistentin zum Thema «Sick Style»: dem neuen, digitalen Umgang mit Mental Health.

Referenzen

Barth, Diane F. (2015): *Social media and adolescent development: Hazards, pitfalls and opportunities for growth*, in: *Clinical Social Work Journal*, 43(2), 201–208. <https://doi.org/10.1007/s10615-014-0501-6>

Boellstorff, Tom, Bonnie Nardie, Celia Pearce und T. L. Taylor (2012): *Ethnography and virtual worlds: A handbook of method*. Oxford: Princeton University Press.

Bryant, Rebecca & Daniel M. Knight (2019): *Anthropology of the Future*. Cambridge: University Press.

Cushing, Frank Hamilton (1988): *The mythic world of the Zuni*. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Dellwring, Michael und Robert Prus (2012): *Einführung in die interaktionistische Ethnografie. Soziologie im Ausendienst*. Wiesbaden: Springer VS.

Ge, Zang (2017): *Armchair Anthropology* (18–19), in: Sarah Pink (Hg.): *The future of digital ethnography*. Melbourne: RMIT University.

Geertz, Clifford (1987): *Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Hine, Christine (2015): *Ethnography for the internet: Embedded, embodied and everyday*. New York: Bloomsbury Publishing.

June, Sophie (26. Juni 2019): *Instagram Therapists Are the New Instagram Poets*, in: *New York Times*, 26. Juni 2019, <https://www.nytimes.com/2019/06/26/style/instagram-therapists.html> (7. Juli 2020).

Kozinets, R. V. (2010): *Netnography: Doing ethnographic research online*. London: SAGE Publications.

Kusen, Ema, Mark Strembeck und Mauro Conti (2019): *Emotional Valence Shifts and User Behavior on Twitter, Facebook, and Youtube* (63–83), in: Kaya Mehmet und Reda Alhajj (Hg.): *Influence and Behavior Analysis in Social Networks and Social Media*. Cham: Springer.

Mair, Judith (2019): *Mental Health. Sick Style – Exploring A New World Of Sadness. Trend-Research zur veränderten Ästhetik und Representation von psychischem Leid bei Jugendlichen im Kontext digitaler Transformation*. Trends & Identity, Zürcher Hochschule der Künste: Zürich.

Mair, Judith und Francis Müller (2019): *Sick Style – Exploring a New World of Sadness. Forschungsbericht*. Trends & Identity, Zürcher Hochschule der Künste: Zürich.

Müller, Francis (2018): *Designethnografie. Methodologie und Praxisbeispiele*. Wiesbaden: Springer VS.

Park, Robert E. und Ernest W. Burgess (1967): *The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment*. Chicago: University of Chicago Press.

Pink, Sarah, Horst Heather, John Postill, Larissa Hjort, Tanja Lewis und Jo Tacchi (2016): *Digital ethnography: Principles and practice*. London: SAGE Publications.

Smith, Rachel Charlotte, Kasper Tang Vangkilde, Mette Gislew Kjærsgaard, Ton Otto, Joachim Halse und Thomas Binder (Hg.) (2016): *Design anthropological futures*. London: Bloomsbury.